

QO'RBOSHI SHERMUHAMMADBEEK HAYOTIGA
CHIZGILAR

Akramjonov Maqsudbek

Namangan davlat pedagogika instituti 1-kurs magistranti

Ilmiy rahbar: Z. U. Xaydarov

***Annotatsiya:** Mazkur maqola Farg'ona vodiysida 1920-yillarda sovet mustamlakasiga qarshi olib borilgan milliy ozodlik harakati va uning asosiy yetakchisi Shermuhammadbekning faoliyatiga bag'ishlangan. Unda Shermuhammadbekning hayoti, uning Turkiston Islom Jumhuriyatini tashkil etishdagi sa'y-harakatlari, qo'rboshilarni birlashtirishi va qurolli kurashni boshqargan davrlari keng yoritilgan. Shuningdek, Sovet rejimiga qarshi kurashning bosqichlari, uning murakkab va ziddiyatli xususiyatlari, qo'zg'olonchilarning strategiyasi va xalq qo'llab-quvvatlashi tahlil qilinadi. Maqola tarixiy manbalar va tadqiqotchilarning asarlariga tayangan holda, milliy ozodlik harakatining ahamiyati va Shermuhammadbekning o'rni haqida ilmiy xulosalar beradi.*

***Kalit so'zlar:** Shermuhammadbek, Farg'ona vodiysi, milliy ozodlik harakati, Turkiston Islom Jumhuriyati, qo'rboshilar, sovet rejimi, mustamlaka, qurolli kurash, Turkiston.*

Madaminbek vafotidan keyin 1920-yil may oyidan boshlab Farg'ona vodiysi qo'rboshilar yetakchiligi Shermuhammadbekka o'tadi. Farg'ona vodiysidagi istiqloqlilik harakatining rahbarlari o'rtasida Shermuhammadbek alohida ajralib turadi. Shermuhammadbek hozirgi Farg'ona viloyati Toshloq tumanidagi Garbuva qishlog'ida, beklar avlodidan bo'lgan Qo'shoqbek hoji xonadonida, 1893-yilda tug'ildi. Turkiyalik tadqiqotchi Ali Bodomchining yozishicha, Qo'shoqbek 1913-yili Hijoz o'lkasidan – Haj ziyoratidan qaytib

kelayotgan paytda Qrimda vafot etgan. Ahmad Zakiy Validiy keyinchalik o'zining «Xotiralar» nomli kitobida yozishicha, Shermuhammadbek 1916-yilda Rossiya imperiyasi tomonidan mardikorlikka olingan va urush marralarida ishlash uchun safarbar qilingan kishilar qatorida Polsha frontiga tashlanganini qayd etib o'tgan.

Shermuhammadbek Farg'ona vodiysida sovet rejimiga qarshi milliy ozodlik uchun kurashning ilk bosqichidan boshlab jang maydoniga kirgan. U Katta Ergash va Madaminbekning o'rinbosarlari sifatida istiqlochlarning tan olingan yirik lashkarboshisi edi. U kurash maydoniga qadam qo'ygan ilk kunlardan boshlab «Turkiston – turkistonliklarning yurtidir, unga boshqa hech kimning egalik qilishga haqqi yo'q!» degan shiorni o'rtaga tashlagan. Uning asosiy maqsadi Turkistonda islom jumhuriyatini tashkil qilish bo'lgan. Madaminbek liberal yo'lboshchi bo'lgan bo'lsa, Shermuhammadbek ks-kin harakat qiladigan radikal qo'mondon edi.

Madaminbek qizil armiyaga qarshi kurashdan chetlashgach, 1920-yilning erta bahoridan boshlab Shermuhammadbek Farg'ona vodiysidagi qurolli harakatning Oliy bosh qo'mondoni etib saylandi. Shermuhammadbek boshchiligida Turkiston – turk mustaqil islom jumhuriyati yoxud Turkiston muvaqqat hukumati (1920-yil 3-may)ning tuzilishi vodiydagi qo'zg'olonchilarni qayta birlashtirish va sovet rejimiga qarshi hal qiluvchi janglar sari boshlash uchun muhim o'rin tutadi.

Shermuhammadbek bu paytda Buxoro va Xorazm Respublikalari hamda Samarqand viloyatida harakat qilayotgan istiqlochlilar bilan aloqalarni yo'lga qo'ydi. Anvar Posho va Junaidxon bilan uch tomonlama hamkorlik o'rnatildi. Shuningdek, Shermuhammadbekning Sharqiy Buxoro qo'rboshilari Ibrohimbek va Fuzayl Maxdum bilan munosabatlari yaxshi bo'lgan. Afg'oniston va Turkiya bilan ham aloqalar jonlangan. O'sha davrda paydo bo'lgan bir fikrga ko'ra, bolsheviklar uchun «Madaminbek qo'rboshilar o'rtasida eng kuchlisi bo'lgan bo'lsa, Shermuhammadbek, shubhasiz, eng xavflisi edi».

Shermuhammadbek Turkiston mintaqasining barcha aholisiga qilgan murojaatida qurolli kurash mohiyatini shunday ifodalagan edi: «Bolsheviklar aldaydilar va o'ldiradilar. Barcha davlatlar bolsheviklarni tugatish uchun ularga qarshi kurashmoqdalar. Turkiston xalqiga o'zini o'zi boshqarish huquqi berilganida edi, biz kurashmagan bo'lardik. Turkistonga o'z huquqi berilmas ekan, biz huquq va vijdonimiz, or-nomusimiz uchun so'nggi tomchi qonimiz qolgunicha bolsheviklar bilan kurash olib boraveramiz»¹.

Farg'ona vodiysidagi istiqlolchilik harakatiga Shermuhammadbek rahbarlik qilishi bilan qizil armiyaga qarshi kurash 1920-yil o'rtalarida o'zining yangi bosqichiga qadam qo'ydi. Kurashning bu bosqichida u yana ham shafqatsiz va murosasiz tus oldi. Bu holat qu-yidagi omillar bilan izohlanadi.

Birinchi, 1920-yil bahori va kuzidan boshlab Farg'ona vodiysi va Samarqand viloyatidagi istiqlolchilik harakati bilan bir qatorda endilikda avval Xorazm Respublikasida, so'ngra Buxoro Respublikasida ham bosqinchi qizil armiyaga qarshi qurolli harakat boshlandi va qisqa muddatda avj olib ketdi. Ikkinchi, istiqlolchilik harakatining yangi bosqichi o'ziga xos xususiyatga ega bo'lgan murakkab va ziddiyatli davrni o'z ichiga olgan edi. Harakatning birinchi va ikkinchi bosqichlarida bolsheviklar hukumatiga qarshi chiqqan qo'zg'olonchilar tub erli aholi vakillaridan iborat bo'lib, ular asosan rossiyaliklardan tashkil topgan qizil armiya qismlariga qarshi kurash olib bordilar, ya'ni bu mahalliy xalq bilan bosqinchilar o'rtasida hayot-mamot kurashi bo'lgan edi.

Bolsheviklar hukumatida xizmat qilayotgan milliy rahbar xodimlarning mahalliy aholi vakillarini qizil armiya safiga chaqirish haqidagi talablari dastlab Turkkommissiya va Toshkentdagi sovet hukumati tomonidan inobatga olinmadi, sirasini aytganda, ular tub erli aholi vakillari qo'liga qurol berishdan cho'chidilar. Natijada harakatning dastlabki bosqichlari mohiyat nuqtai nazaridan olganda ham tom ma'noda bosqinchilarga qarshi milliy istiqlol uchun kurash bo'lgan edi.

¹ Baymirza Hayit, "Türkistan'da Basmaçılar (Millî Mücadele) Tarihinin Ana Hatları", Eski Sovyetlerdeki Türklüğün ve İslâmın Meseleleri, İstanbul 2000, s. 159.

Markaziy hukumat rahbarlari va uning Turkistondagi tayanchlari faqat 1920-yilning o'rtalaridagina bu haqiqatni tushunib etdilar.

Mahalliy aholi vakillarini qizil armiya saflariga qabul qilib, ularni qo'zg'olonchilarga qarshi qo'yish bilan bu kurash mohiyatini o'zgartirishga, Turkiston xalqini Rossiyadagi kabi fuqarolar urushi girdobiga tortishga harakat qildilar. Shu maqsadda Turkiston fronti qo'mondoni M. V. Frunze 1920-yil 7-mayda qizil armiya saflariga mahalliy millat fuqarolaridan 30 000 kishini olish to'g'risida buyruq chiqardi.

Bundan tashqari, Xorazm va Buxoro Respublikalarida vujudga kelgan yangi hukumatlar milliy kuchlar qo'lida edi. Biroq bu milliy kuchlar sovet Rossiyasi manfaatlariga bo'ysunishga, o'z mamlakatlari hududida qizil armiya qo'shinlarini saqlab turishga majbur bo'ldilar. Xorazm va Buxoroda istiqlool uchun kurashni izchil davom ettirayotgan muxolifat harbiy kuchlari esa ham sovet Rossiyasi harbiy qismlariga qarshi, ham yangi milliy hukumatga qarshi kurash olib borishlariga to'g'ri kelardi. Oqibatda, shu davrdan e'tiboran qurolli harakatning mazmuni sal o'zgacharoq ruh kasb eta boshladi, kurash yana ham shafqatsiz va murosasiz tus oldi.

1920-yil 3-mayda Oltiariq tumanidagi G'oyibota (G'aribota) qishlog'ida Farg'ona vodiysi qo'rboshilarining navbatdagi qurultoyi bo'ldi. Qurultoyda Turkiston – turk mustaqil islom jumhuriyati yoxud Turkiston muvaqqat hukumati tuzildi. Ushbu qurultoyda Shermuhammadbek hukumat raisi va Farg'ona vodiysidagi istiqloolchilarning Oliy bosh qo'mondoni qilib saylandi. Shermuhammadbekning ukasi Nurmuhammadbek (1899 – 1983) va Oloy vohasidagi qirg'izlarning etakchisi Muhiddinbek (1877 – 1922) uning o'rinbosarlari qilib tayinlandi.

Turkiston muvaqqat hukumati Farg'ona vodiysidagi ozodlik kurashida muayyan darajada xizmat qila oldi. Shermuhammadbek va Nurmuhammadbekning xotiralari hamda Zakiy Validiy asarlariga tayanib Boymirza Hayitning yozishicha, hukumat tarkibiga quyidagi 6 kishi kiritilgan edi: «Shermuhammadbek – hukumat

raisi va Oliy bosh qo‘mondon; Mullajon Qori – xavfsizlik (ichki ishlar) vaziri; Akbarjon Eshon – shayxulislom; Abdusalom Qori – hukumatning bosh kotibi; Nazirjon – moliya vaziri; Mulla Hoji Niyoz – maxsus ishlar vaziri».

Shermuhammadbek tayinlagan o‘n ikkilar kengashi faoliyat ko‘rsatib, u hukumat ishini muvofiqlashtirib turgan. Kengash a'zolari hukumatni boshqarish va urushni olib borish masalalari yuzasidan o‘z taklif va mulohazalarini ishlab chiqishgan. Bundan tashqari, 14 kishidan iborat harbiy idora mahkamasi tuzildi. U Oliy bosh qo‘mondon Shermuhammadbek (rais), turk zobitlari Ismoil Haqqibey (raisning harbiy siyosat bo‘yicha o‘rinbosari) va Yoqubbek (raisning jang harakatlarini rejalashtirish va o‘tkazish bo‘yicha o‘rinbosari), shuningdek, Aliyorbek, Yusuf Polvon, Bozorboy, Mulla Po‘lat, Asqar va Nurmuhhammadbek kabi qo‘rboshilardan iborat bo‘lgan².

Mulla Umar, Jamol, Abdulaziz va Abdusalom qozilardan iborat qozixona – mustaqil sud idorasi mahkamasi ham faoliyat ko‘rsatgan. Idora majlisi, ya'ni ma'muriy kengash tarkibi Abdulboqi boyvachcha (rais), muftiy Muso Qozi, Mulla G‘oyib Nazar, Mulla Yo‘ldosh Oxun va Abdulqayumdan iborat bo‘lgan.

Shuningdek, mustaqil sud idorasiga qo‘shimcha ravishda 88 kishilik parlament – Sho‘ro ham tashkil qilingan. Sho‘ro a'zolari o‘qimishli va nufuzli kishilar hisoblangan. Boymirza Hayit Sho‘ro tarkibini quyidagicha ko‘rsatib o‘tadi: Yodgor, Nuriddin, Muhammad Amin Polvon, Muzaffar Mingboshi, Rustam Eshon, Ashurbek, Mamatiso Polvon, Qurbonboy, Husomiddin Mingboshi, Tojiboy Amin, Muhammad Sharif Polvon, Omonboy, Karimjonboy, Mulla Haydar, Abdulqodir Mingboshi, Dehqon Polvon, Hoji Mirbobo, Qamchi Polvon, Muhammad Siddiq, Teshaboy Mingboshi, Qambariddin Bobo, Mulla Meliboy, Said Rahmonxon, Mulla Avliyoxon, Miyon Quadratilla, Asiriddin Maxsum, Abdurahmon Maxsum, Hoji Niyoz, Isroil Xo‘ja, Layli Qori, To‘xtasinboy, Norbo‘taxon To‘ra, Komiljon Qori, Abdullajon Qori, Muhammad Amin, Yunusjon

² Timuroğlu, “Türkistan’da İnkılap Devri (Bir Türkistanlı’nın Hatıra Defterinden)”, Yaş Türkistan’dan Seçilmiş Makaleler, Ayaz Tahir Türkistan-İdil Ural Vakfı, İstanbul 2006, s. 446;

Qori, Yo'lbarsxon To'ra, Said Mahmudxon To'ra, Abdulla Amin, Mulla G'oziy, Mulla Akbar Eshon, Mahmud Ziyoy, Nazirjon Qori, Mulla Tursunboy, Muhammadjon, Abdurahim Amin, Fidoyi Xo'ja, Aminboy, Mahmud Rasulboy, Qanuch Polvon, Mulla Rahmatilla, Xo'ja Berdi, Avliyoxon, Abdulla Qori, Mirqosim ota, Yusuf Qori, Nizomiddin Amin, Mulla Hamidjon, Toshpo'lat, Nurmuhammad G'oziy, To'xtasinxon, Mulla Ortiq, Taqsimboy Mingboshi, Jabborqul, Sultoniddin, Qo'shoq boyvachcha, Azim Xo'ja, Nishonboy Amin, Alimqul Shermuhammad, Shurdun boyvachcha, Fidoyi Muhammad, Maxdi Maxdum Dukchi Eshon o'g'li, Said Muxtor, Mulla Abdulfattoh, Toshmuhammad, Boybo'ta, Abdulla Xo'ja, Mulla Yorhaq, Mir Iskandar, Abdulhafiz Hoji, Mulla Toshmuhammad, Madat Murodboshi, Mulla Qoraboy, Mulla Ergash, Mulla Muhammadjon, Egamberdi.

Shermuhammadbek tomonidan bolsheviklar changalidan ozod qilingan joylarda ellikboshilik, yuzboshilik, mingboshilik lavozimlari qaytadan tiklandi. Qo'qon xonligida oliy lavozim hisoblangan beklik vazifasini qo'rboshilar bajarishar edi. Aholining qo'lidan soliqlarni ellikboshilar yig'ib, mingboshilar orqali qo'rboshilarga etkazishgan. Qo'rboshilar esa bu mablag'larni moliya vaziri orqali hukumat xazinasiga topshirganlar. O'n ikkilar kengashi soliq tushumlaridan iborat bu daromadni xarajatlar bo'yicha taqsimlagan. Ko'pincha badavlat kishilar hisoblangan yirik mulkdorlar: boylar, savdogarlar va ulamolarga qo'shimcha soliqlar ham solingan. Ushbu to'lovlar sovet rejimi xalqdan olayotgan soliqlar va tushumlardan bir necha marta kam bo'lgan. Shermuhammadbek hukumati tomonidan zaruriy ehtiyojlar hamda qurol-yarog' sotib olish uchun kerakli bo'lgan miqdordagi mablag'gina aholidan to'plangan, xolos. Qo'rboshilar va yigitlarning oziq-ovqat ta'minoti esa ular joylashgan qishloqlar ahli zimmasida edi.

Shunday qilib, Shermuhammadbek rahbarligi ostida Farg'ona vodiysidagi butun qo'rboshilar to'plandi. Madaminbek bilan birga yoki undan oldinma-ketin sovet hokimiyatiga taslim bo'lgan qo'rboshilarning aksariyati va ularning yigitlari ham Shermuhammadbek qo'shinlari safiga kelib qo'shildilar.

1920-yil avgustining oxiri va sentyabrning boshida Turkfront qo‘mondoni M. Frunzening buyrug‘iga ko‘ra, Farg‘onadagi qo‘shinlarning katta qismi Buxoro amirligini tugatish uchun yuborildi. Ushbu imkoniyatdan foydalangan qo‘zg‘olonchilar harbiy tashabbusni o‘z qo‘llariga olib, harakatni yanada kuchaytirdilar. Faqat 1920-yil 10 – 27 sentyabrda ular Vodil, Gurunchmozor, Chuvol, Urganji qishloqlarini qo‘lga kiritib, O‘sh va Qo‘rg‘ontepa temir yo‘l bekatlarida turgan qizil askar garnizonlariga qaqshatqich zarba berdilar. O‘sh shahri vaqtinchalik bo‘lsa-da, yana milliy kuchlar qo‘liga o‘tdi. Buxoro amirligi qurol kuchi bilan tugatilgan kun – 1920-yil 2-sentyabrda Turkiston Respublikasi hukumati Turkfront qo‘mondoni nomiga yo‘llagan maktubida «Bosmachilik Farg‘ona viloyati hududidan chiqib, hatto Toshkent uezdining 8 ta volostini o‘ziga qamrab oldi», deb xavotir olib yozilgan edi. Biroq 1921-1922-yillarda kuchlar tengligida juda katta o‘zgarishlar yuz beradi.

Jumladan, Boymirza Hayit ma‘lumotlariga ko‘ra, Sovet askarlarining o‘lkadagi salmog‘i 1918-1920-yillarda 30-70 ming atrofida tashkil qilgan bo‘lsa, bu raqamlar 1920-yil oxiri 1921-yil boshida 160 ming, keyinroq 200 mingtaga yetadi. Bu esa, o‘z o‘rnida, kuchlar nisbatini o‘zgartirib yuboradi. Natijada 1922-yil kuziga kelib bir qancha qarshilik vakillari qatorida Shermuhammadbek ham o‘lkani tark etib Afg‘onistonga chiqib ketdi. Mashhur qo‘rboshi keyinroq qisqa muddat davomida Pokistonda va toki o‘limiga – 1970-yilga qadar Turkiyaning Adana viloyatida yashaydi³.

Shermuhammadbek boshchiligidagi milliy ozodlik harakati Farg‘ona vodiysida sovet mustamlakasiga qarshi kurashning eng muhim bosqichlaridan birini tashkil etdi. Ushbu harakat nafaqat mahalliy xalqni birlashtirdi, balki Turkiston hududida mustaqillik g‘oyasini kuchaytirdi. Sovetlarning harbiy ustunligiga qaramay, Shermuhammadbekning qo‘mondonligi milliy istiqlol yo‘lidagi kurashning murosasiz va shafqatsiz tus olishiga sabab bo‘ldi. Bu faoliyat

³ Baymirza Hayit, “Türkistan’da Basmacılar (Millî Mücadele) Tarihinin Ana Hatları”, Eski Sovyetlerdeki Türklüğün ve İslâmın Meseleleri, İstanbul 2000, s. 354.

Türkistan tarixida mustamlakachilikka qarshi radikal qarshilikning yorqin namunasidir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YHATI

1. Ali Bademci, 1917-1934 Türkistan Millî İstiklal Hareketleri ve Enver Paşa, Cilt: I., İstanbul 1975.
2. Ahat Andican, Cedidizm'den Bağımsızlığa Hariçte Türkistan Mücadelesi, İstanbul 2003.
3. Ahmet Ardel, "Türk Ülkelerinin Tabii Coğrafyası", Türk Dünyası Elkitabı (Coğrafya-Tarih), Cilt: 1., 2. Basım, Ankara 1992.
4. Abdülkadir Donuk, "Basmacı Hareketi", Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, Cilt: V., İstanbul 1995, s. 107
5. Baymirza Hayit, Ruslara Karşı Basmacılar Hareketi Türkistan Türklüğü'nün Milli Mücadelesi, İstanbul 2006.
6. Baymirza Hayit, "Türkistan'da Basmacılar (Millî Mücadele) Tarihinin Ana Hatları", Eski Sovyetlerdeki Türklüğün ve İslâmın Meseleleri, İstanbul 2000.
7. Bkz Kara, Türkistan Ateşi, Ankara 1999.
8. Tursun, Haziretali, Dâna Moldabaeva, "Enver Paşa'nın Orta Asya'daki Milli Mücadeleye Verdiği Desteğin Moskova Arşivlerinde Belgelenmesi", Bilig, Sayı: 68, Ankara 2014.

